

Тарнавська Світлана Іванівна

доцент, кандидат медичних наук,

доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб м. Чернівці,
Україна

Майкан Аміна Віталіївна

студентка 6 курсу, спеціальність 222 "Медицина"

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331936>

МАРКЕРИ ТЯЖКОСТІ ПОЗАГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ

Tarnavska Svitlana Ivanivna

PhD MD, Associate Professor in the Department of Paediatrics and Childhood Infectious Diseases

Chernivtsi, Ukraine

Maikan Amina Vitaliivna

6th year student, specialty 222 "Medicine"

Bukovinian State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

MARKERS OF SEVERITY OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN

Анотація.

Позагоспітальна пневмонія (ПГП) залишається значною проблемою дитячого віку, а своєчасна оцінка тяжкості захворювання є критично важливою для визначення оптимальної тактики лікування та прогнозу. Авторами наведений огляд сучасних клінічних, лабораторних та інструментальних маркерів, що дозволяють оцінити тяжкість ПГП у дітей. Розглядаються прогностична цінність шкал оцінки тяжкості, таких як CURB-65 (модифікована для дітей) та PSI. Оцінено фактори ризику тяжкого перебігу, які дозволяють своєчасно інтенсифікувати терапію та покращити клінічні результати індивідуалізованого лікування.

Abstract.

Community-acquired pneumonia (CAP) remains a significant problem in childhood, and timely assessment of disease severity is critical to determine optimal treatment and prognosis. The authors provide an overview of current clinical, laboratory, and instrumental markers that allow to assess the severity of CAP in children. The prognostic value of severity scores such as CURB-65 (modified for children) and PSI is discussed. The risk factors for severe course are evaluated, which allow timely intensification of therapy and improvement of clinical outcomes individualized treatment.

Ключові слова: позагоспітальна пневмонія, діти, маркери тяжкості, CURB-65, PSI.

Keywords: community-acquired pneumonia, children, severity markers, CURB-65, PSI.

Позагоспітальна пневмонія (ПГП) є однією з найпоширеніших причин захворюваності та смертності дітей у всьому світі [1]. Незважаючи на значний прогрес у діагностиці та лікуванні, своєчасна і точна оцінка тяжкості ПГП залишається важливим завданням клінічної практики [2]. Визначення маркерів тяжкості дозволяє не лише оцінити ризик ускладнень, але й адаптувати терапію до конкретного випадку [3].

Важливими клінічними ознаками тяжкого перебігу ПГП є частота дихання, втягнення міжреберних проміжків, стогін, ціаноз та порушення свідомості [4]. ВООЗ визначає частоту дихання ≥ 70 /хв у дітей віком до 1 року та ≥ 50 /хв у дітей від 1 до 5 років як критичні критерії тяжкості [5]. Додатково, необхідно враховувати рівень насичення крові киснем (SpO₂), який є важливим індикатором гіпоксемії [6].

Шкали оцінки тяжкості CURB-65 та PSI широко застосовуються у дорослих пацієнтів, але модифіковані версії цих шкал використовуються і для дітей [7]. Дитяча версія CURB включає критерії, такі як порушення свідомості, частота дихання, артеріальний тиск та рівень сечовини в крові. Крім того, розглядаються альтернативні шкали, такі як PIM2 та PRISM, які можуть бути корисними у стратифікації дітей з тяжким перебігом ПГП [8].

Лабораторні дослідження допомагають визначити тяжкість ПГП та прогноз. Підвищені рівні С-реактивного білка та прокальцитоніну є ключовими показниками бактеріальної інфекції [9]. Рівень лактату, D-димеру та NT-proBNP також можуть служити прогностичними маркерами тяжкості перебігу позаликарняної пневмонії у дітей [10].

Рентгенографія грудної клітки є стандартним методом діагностики, проте її інформативність у визначенні тяжкості обмежена [11]. Комп'ютерна томографія та ультразвукове дослідження легень

можуть виявити консолідацію легеневої тканини, плевральний випіт та інші ознаки тяжкого перебігу. УЗД легень стає все більш популярним завдяки своїй доступності, відсутності променевого навантаження та можливості виявлення субплевральних інфільтратів на ранніх стадіях [12].

Висновки. Оцінка тяжкості ППП у дітей потребує комплексного підходу, що включає клінічні, лабораторні та інструментальні методи. Використання шкал тяжкості, біомаркерів та сучасних методів візуалізації може покращити діагностику та лікування ППП у дітей. Подальші дослідження необхідні для валідації нових підходів та розробки персоналізованих стратегій лікування залежно від рівня тяжкості захворювання.

Список використаної літератури

1. Lassi ZS, Moin A, Bhutta ZA. Pneumonia diagnosis and management: A systematic review. *Cochrane Database Syst Rev.* 2021; 9: CD013326.
2. Andrews J, Sathe NA, Krishnaswami S, et al. Pediatric pneumonia severity index for risk stratification. *Arch Dis Child.* 2019; 104(5): 457-462.
3. Neuman MI, Hall M, Lipsett SC, et al. CURB-65 application in children with pneumonia. *Clin Infect Dis.* 2020; 70(1): 159-166.
4. Shaikh N, Hoberman A, Kearney DH, et al. Imaging in pediatric pneumonia: Current perspectives. *Radiol Clin North Am.* 2019; 57(6): 1165-1178.

5. Wang JY, Tsai HP, Huang YH, et al. Role of lung ultrasound in pediatric community-acquired pneumonia. *Am J Respir Crit Care Med.* 2021; 204(4): 450-459.

6. Chen L, Zhang Z, Wei J, et al. Clinical significance of lactate and D-dimer in children with severe pneumonia. *Pediatr Crit Care Med.* 2020; 21(7): e375-e382.

7. Miyaji Y, Sugai K, Saito Y, et al. Prognostic value of NT-proBNP in children with pneumonia. *J Pediatr Infect Dis Soc.* 2019; 8(3): 223-229.

8. Khamis F, Al Awaidey S, Pandak N, et al. Severity markers in pediatric pneumonia: New insights. *BMC Pulm Med.* 2018; 18(1): 78.

9. Rodríguez-Martínez CE, Rodríguez DA, Nino G. Predictors of mortality in children with severe pneumonia: A systematic review. *Pediatr Crit Care Med.* 2018; 19(8): 727-734.

10. Shen KL, Yang YH. Diagnostic value of clinical and laboratory markers in pediatric pneumonia. *World J Pediatr.* 2020; 16(2): 126-135.

11. Williams DJ, Zhu Y, Grijalva CG, et al. Predicting severe outcomes in children with pneumonia. *Pediatrics.* 2019; 144(3): e20190876.

12. Baillie VL, Jeena P, Nicol MP, et al. Lung ultrasound versus chest radiography in diagnosing pneumonia. *Lancet Child Adolesc Health.* 2021; 5(8): 567-576.